

RESILIENCIA Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN SOLDADOS QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO EN ZONA VRAEM DEL EJÉRCITO PERUANO

Resilience and Styles of Coping With Stress in Soldiers Who Provide Voluntary Military Service in the VRAEM Zone of the Peruvian Army

DOI: <https://doi.org/10.54943/lree.v2i1.232>

 Marielena Madeleine Huanay Yauli ¹
(marielenamadeleinehuanayyauli@gmail.com)
(<https://orcid.org/0000-0001-9596-4193>)

 Zósimo David Anglas Urdánegui ³
(davidanglas@gmail.com)
(<https://orcid.org/0000-0001-9598-9349>)

 José Carlos Aguilar Bernardillo ⁴
(2022020056@unh.edu.pe)
(<https://orcid.org/0000-0001-9524-2851>)

 Lizardo Chachi Montes ²
(lizardo.chachi@unh.edu.pe)
(<https://orcid.org/0000-0002-5309-1976>)

¹ Universidad Continental,
Huancayo, Perú

² Universidad Nacional de
Huancavelica, Huancavelica, Perú

³ Universidad Continental,
Huancayo, Perú

⁴ Universidad Nacional Autónoma de
Tarma, Tarma, Perú

Artículo recibido: 15/10/2021

Arbitrado por pares

Artículo aceptado: 29/12/2021

Artículo publicado: 01/01/2022

RESUMEN

La resiliencia es lo que afrontan en el proceso de convertirse soldados, las diversas etapas pueden ocasionarle estrés en su preparación. Se buscó determinar la relación entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en soldados en el VRAEM del Ejército Peruano en el 2018, con método científico y descriptivo, de nivel descriptivo, diseño no experimental correlacional, con una muestra de 137 soldados de la 31va Brigada de Infantería, como instrumento la escala de resiliencia de (Wagnild & Young, 1993) adaptado por (Castilla, 2014) y el cuestionario de modos de afrontamiento del estrés en su forma disposicional de (Carver, 1989) adaptado por (Salazar, 1993). Como resultado el 41.91% hacen uso del afrontamiento enfocado en el problema y el 59.56% tienen niveles adecuados de resiliencia. Concluyendo que: existe una correlación perfecta y significativa entre los niveles de resiliencia y el estilo de afrontamiento enfocado en el problema, con significancia de Chi cuadrado o test exacto de Fisher de $0.000 < 0.050$ (5%). No existe correlación entre los niveles de resiliencia y el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción en soldados que presentaron servicio militar voluntario en zona VRAEM con un valor de significancia de Chi cuadrado o test exacto de Fisher de $0.14 < 0.050$ (5%) siendo ambas independientes.

Palabras Clave: niveles de resiliencia, estilos de afrontamiento y soldados.

ABSTRACT

Resilience is what soldiers face in the process of becoming soldiers, the various stages of which can cause stress in their preparation. The aim was to determine the relationship between levels of resilience and coping styles with stress in soldiers in the VRAEM of the Peruvian Army in 2018, using a scientific and descriptive method, at the descriptive level, with a non-experimental correlational design, with a sample of 137 soldiers from the 31st Infantry Brigade, using the resilience scale (Wagnild & Young, 1993) adapted by (Castilla, 2014) and the dispositional form of the Ways of Coping Questionnaire (Carver, 1989) adapted by (Salazar, 1993) as instruments. As a result, 41.91% use problem-focused coping and 59.56% have adequate levels of resilience. It was concluded that there is a perfect and significant correlation between levels of resilience and problem-focused coping style, with a Chi-square significance test or Fisher exact test of $0.000 < 0.050$ (5%). There is no correlation between levels of resilience and emotion-focused coping style in soldiers who served in the VRAEM area as volunteers, with a significance value of Chi-square or Fisher exact test of $0.14 < 0.050$ (5%), making both independent.

Keywords: levels of resilience, coping styles and soldiers.

INTRODUCCIÓN

Se ha visto con mucha frecuencia a personas que han logrado salir adelante y ser exitosos a pesar de tener alguna discapacidad, de haber crecido en pobreza extrema, no tener una familia bien constituida, víctimas de violencia, y no haber tenido condiciones favorables para lograrlo (Murillo, 2014). Ante ello, ha tomado importancia la resiliencia y su desarrollo, ya que es uno de los componentes que permite al ser humano sobreponerse, adaptarse y crecer de manera positiva en la sociedad, a pesar de haber experimentado situaciones adversas en la vida; sin embargo, no todas las personas logran desarrollarlo debido a diversos factores, experiencias, aprendizajes y /o circunstancias; es cuando se presentan dificultades para poder adaptarse a la sociedad y volverse más vulnerables a desarrollar alguna psicopatología

La situación actual de las zonas de emergencia en el VRAEM, se encuentra muy devastado debido a los constantes enfrentamientos que realizan las fuerzas armadas por erradicar grupos terroristas, tráfico ilícito de drogas, transporte ilícito de armas, municiones y explosivos, y otras actividades ilícitas; teniendo como consecuencia, que el personal militar se encuentran con muy altos niveles de estrés, ansiedad y diversas repercusiones psicológicas y psiquiátricas. (Ministerio de Defensa del Perú, 2016).

Las consecuencias psicológicas en militares que han sido expuestos a constantes enfrentamientos y/o guerras tales como, la primera y segunda guerra mundial, guerra de Vietnam, guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Boer ha sido de mucho interés y desarrollo de la psicopatología, evidenciando que después de estos acontecimientos, muchos militares padecían de dificultades psicológicas y psiquiátricas, que en aquellos tiempos no reconocían y les ponían diversos nombres tales como: Choque nervioso, Síndrome post- combate, Síndrome Tormenta del Desierto, Corazón de soldado, etc., cuyos diagnósticos en la actualidad son denominados Trastorno de Estrés post- traumático, Trastornos Adaptativos, Depresión, entre otros. (Corzo, 2009).

El afrontamiento del estrés está muy relacionado a la resiliencia debido a que permite saber cómo la persona afronta una situación nueva, alarmante y/o amenazante en el bienestar personal; cada persona tiene un estilo y estrategia de afrontamiento que ha sido formado desde etapas tempranas de la vida y se ha convertido en una forma específica de reacción (Taylor, 2007).

Cabrera, Simón, Fernández, Palazón y Santodomingo (2000) en su artículo científico, sobre algunos aspectos del estrés (la vulnerabilidad y los signos), las cualidades de la personalidad, el temperamento y las características tipológicas del sistema nervioso en un grupo de especialistas sometidos a un trabajo con tensión y de riesgo. Para la investigación se utilizó tests e instrumentos psicológicos compuesta por un cuestionario de signos de estrés, la prueba de cálculo numérico regresiva asociada con la frecuencia cardíaca, el inventario de la personalidad 16 PF de Cattell y los tests de Spielberger, vulnerabilidad, Eysenck y Kasan. Las conclusiones permitieron detectar el porcentaje de personas vulnerables al estrés y cuales presentan signos ligeros y severos de éste, además, el tipo de temperamento. Se identificaron las características tipológicas del sistema nervioso del personal vulnerable, así como la revelación de las cualidades de personalidad: la reserva, la timidez, la emotividad y la desconfianza.

Hewitt (2016) referente a las afectaciones psicológicas y las estrategias de afrontamientos a los niveles de resiliencia en adultos expuestos al conflicto armado en Colombia, con su estudio de tipo descriptivo en una muestra de 677 adultos; para la medición de las variables aplicó en una sola sesión el cuestionario de síntomas, prueba de estrés postraumático, escalas de estrategias de afrontamiento modificada y resiliencia de adultos; concluyó que los sujetos evaluados se encuentra en un estado de riesgo que implica el desarrollo posterior de algún trastorno psicológico; en cuanto a la estrategia de afrontamiento más utilizada es el buscar solucionar el problema seguido de esperar que las cosas se arreglen solas y refugiarse a la religión; por último en cuanto al nivel de

resiliencia se cuenta que la mayoría con un 61% tiene un nivel de resiliencia moderada o promedio, mientras que el 32% posee un nivel de resiliencia alto interpretando que este pequeño porcentaje hará que asuma positivamente esta experiencia logrando adaptarse progresivamente a la sociedad.

Por otro lado Chaves y Orozco, (2015), referente al estilo de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés en soldados que se encuentran en la primera fase de instrucción en una zona rural de Antioquia, analizó la correlación entre variables utilizando el Inventario de personalidad de Millón- MIPS y la escala de Estrategias de Copping-EEC-M, con una muestra de 68 soldados. Obtuvo que el 77% utiliza el estilo cognitivo de personalidad por lo que es característico de la persona analítico y coherente, también el 33.5% soluciona los problemas como estrategia de afrontamiento que reacciona de forma racional ante una situación; concluyendo que existe una correlación significativa, interpretando que aquellos soldados que poseen un estilo cognitivo de personalidad tendrán mayor facilidad a la adaptación de la vida militar y afrontar adecuadamente diversas situaciones.

Lévano (2018), "Afrontamiento al estrés en el personal militar de diferentes unidades hospitalarias del Hospital Militar Central del Perú-Crl. "Luis Arias Schreiber", tuvo como propósito identificar los estilos de afrontamiento al estrés en soldados voluntarios, la investigación de tipo descriptiva tuvo como muestra a 61 soldados de forma voluntaria; se utilizó 1 mes para la recolección de información, para ello se aplicó el "Inventario de estimación del afrontamiento en su forma abreviada (COPE – 28)" dando como resultado que el 76.8% de los soldados frente a un componente estresante tiende a utilizar el estilo de afrontamiento enfocado en el problema acompañado de sus estrategias de afrontamiento activo, aceptación y planificación; asimismo el estilo menos utilizado fue el estilo evitativo conformado por un 23.2 % de la muestra. Cabe resaltar que esta investigación hizo diversas comparaciones tales como edad, grado de instrucción, unidad a la que pertenece y zona de servicio; destacando los resultados sobre aquellos soldados que realizan su servicio militar en zona VRAEM cuya característica principal es utilizar la estrategia de apoyo social por razones instrumentales y apoyo emocional para sobresalir frente a dificultades y situaciones adversas que pasan en dichos lugares.

Montalvo (2017) en su estudio correlacional sobre resiliencia y autoconcepto personal en indultados por terrorismo y traición a la patria residentes en Lima; en un total de 34 con edades de 30 a 59 años de ambos sexos, de variados estado civil grado de instrucción; encontró que la resiliencia y autoconcepto personal guardan una relación baja, sin embargo se obtuvo una correlación moderada entre resiliencia y el componente de autoconcepto "autorrealización e integridad" por lo que se concluye que los indultados a pesar de haber sido estigmatizados y juzgados, al ser declarados inocentes y recuperar su libertad tuvieron una reacción positiva frente a la dificultad que pasaron recuperando su valía personal y tener deseos de superación; todo lo contrario pasa con el componente "Autonomía y regulación emocional" donde se obtuvo una correlación baja con resiliencia por lo que se concluye que los indultados al evocar situaciones durante su estadía en la cárcel surgen emociones negativas provocando en su mayoría sentimientos de sensibilidad.

Para Wagnild y Young (1993), resiliencia esta vista como una cualidad positiva y buena de la personalidad permitiendo al individuo equilibrar y controlar las consecuencias desagradables del estrés para que así se propicie el proceso adaptativo frente a las adversidades de la vida.

Diversas teorías e investigaciones mencionados en (Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997) revelan la importancia de tomar en cuenta el desarrollo de la resiliencia y tener estilos adecuados de afrontamiento al estrés, para evitar que la persona desarrolle algún tipo de psicopatología y/o conductas desadaptativas, con la finalidad que se integren a la sociedad de manera favorable; con los resultados de la investigación se da un aporte teórico acerca de la relación de ambas variables.

Por lo que el afrontamiento según Lazarus (1993) conceptualizan afrontamiento, como un proceso de reacción frente a situaciones que el sujeto evalúa como agobiantes, amenazantes y que podrían desequilibrar su bienestar; en este proceso se ve involucrado la evaluación cognitiva, específicamente, la evaluación secundaria que es responsable de analizar, que se puede hacer para dominar dicha situación estresante y a partir de ello responder conductualmente.

Cabe resaltar que en la actualidad el perfil de un soldado militar voluntario, según (Piqueras, 2007) la gran mayoría de jóvenes provienen de zonas rurales (Sierra, Amazonía y en menor porcentaje de la Costa y/o provincias), estudiaron en instituciones educativas estatales, con posibilidades económicas bajas y muchos de ellos no terminaron sus estudios secundarios ni primarios, por lo que esta nueva ley podría beneficiarlos.

Justificación o importancia

A esta problemática, el término resiliencia ha recobrado mucha importancia en estos últimos años, debido al potencial que genera cuando las personas lo desarrollan; se afirma que si se desarrolla en etapas tempranas de la vida y se va fortaleciendo a lo largo del tiempo, trae consecuencias positivas para los seres humanos; una de las primeras investigaciones que motivó a muchos seguir la importancia de la resiliencia.

En la actualidad muchas personas pasan por situaciones adversas y no saben cómo enfrentarlas; una de ellas, que no es considerado de importancia son, las poblaciones militares, especialmente aquellos que realizan su servicio militar voluntario en zona VRAEM, donde los niveles de estrés y ansiedad son altos; si no tienen buenas capacidades y potencialidades para sobrellevar aquellas situaciones, podría ser un cambio irreversible y dañino en su persona; por ese motivo, la investigación incidió en conocer, la relación que existe entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en los soldados que prestan servicio militar voluntarios en el comando especial VRAEM en el año 2018, con el fin de evitar el desarrollo de alguna psicopatología y fortalecer la capacidad de resiliencia (Hewitt et al., 2016); todo ello, es de mucha importancia debido a que, el Ejército del Perú va a tener bien preparados a sus soldados para que puedan desenvolverse eficazmente en su labor y logren enfrentar situaciones de manera favorable.

Con los resultados del estudio, se obtuvieron nuevos conocimientos que facilitarán a la comunidad científica a tener referencias teóricas y prácticas sobre aquellas variables que en conjunto han sido poco estudiadas, a fin de desarrollar posibles programas e intervenciones que den solución a esta problemática social. Con el objetivo de determinar la relación que existe entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018.

METODOLOGÍA

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014). El método de investigación utilizada fue el Método Científico, y el descriptivo, diseño no experimental, descriptivo correlacional puesto que no se manipuló deliberada o intencionalmente las variables. Al haberse tomado los datos en un determinado momento, corresponde al diseño de investigación transversal.

Se partió de una población conformada por 1980 soldados de sexo masculino, de servicio militar voluntario en el comando especial VRAEM, el cual estuvo integrado por 13 unidades pertenecientes a la 31va Brigada de Infantería del Ejército Peruano, con un tamaño de la muestra de 137 soldados; con muestreo no probabilístico por conveniencia.

Se utilizó como instrumento el test psicológico, que permitieron conocer a profundidad las variables de estudio, siendo la escala de resiliencia de (Wagnild & Young, 1993) adaptado en Perú por (Castilla, 2014) para medir niveles de resiliencia y el cuestionario de modos de afrontamiento del estrés en su forma disposicional de (Carver et al., 1989) adaptado en Perú por (Salazar, 1993) para saber los estilos de afrontamiento que tienen cada soldado. En cada instrumento se incorporó el consentimiento informado e ítems para que proporcione datos personales tales como, edad, número de hijos, condición civil, tiempo de servicio, grado obtenido y a qué unidad militar pertenecen.

RESULTADOS

Tabla 1

Distribución de la muestra, según la variable resiliencia

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Alto	44	32,4%
Promedio	37	27,2%
Bajo	37	26,5%
Muy bajo	19	13,9%
Total	137	100%

Interpretación

Respecto a la resiliencia el 32,4% presenta un nivel alto de resiliencia, el 27,2% nivel promedio, el 26,5% nivel bajo y el 13,9% nivel muy bajo de resiliencia.

Tabla 2

Distribución de la muestra, según la variable afrontamiento de estrés

Nivel	Frecuencia	Porcentaje
Enfocado en problemas	57	41,9%
Enfocado en la emoción	47	34,6%
Enfocado en la evitación	33	23,5%
Total	137	100%

Interpretación

Desde los objetivos los resultados encontrados fueron que el 41,9% de soldados presenta el estilo de afrontamiento enfocado en el problema, el 34,6% enfocado en la emoción y el 23,5% muestra el estilo de afrontamiento enfocado en la evitación,

Tabla 3*Correlación entre resiliencia y afrontamiento de estrés*

		Resiliencia	Afrontamiento de estrés
Rho de Spearman	Resiliencia	1,000	0,000** ,
			,000
		137	137
Rho de Spearman	Afrontamiento de estrés	0,000**	1,000
		,000	.
		137	137

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación

Respecto a las correlaciones se encontró que: Los niveles de resiliencia se correlacionan significativamente con los estilos de afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano el 2018 puesto que el nivel de correlación es menor a 0,05 ($0.00 < 0.05$). Asimismo, el valor $p=0,000^{**}$ presentando una asociación estadísticamente significativa en *Chi cuadrado o Test Exacto de Fisher según corresponde.

DISCUSIÓN

En ese sentido, en vista de los resultados mostrados, las pruebas estadísticas han reflejado que existe evidencia estadística para afirmar una correlación significativa entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés, en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018. Del mismo modo, se puede señalar que existe evidencia estadística para afirmar que, en su mayoría, los soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018, hacen uso del estilo de afrontamiento enfocado en el problema con un 41.9% de los casos observados. Así también, se ha podido determinar de que existe evidencia estadística para afirmar que, en su mayoría, los soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018, tienen niveles altos de resiliencia en un 32.4% de los casos observados.

La Resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse frente a situaciones adversas y desfavorables, favoreciendo su adaptación en la sociedad (Wagnild & Young, 1993). (Castilla, 2014) en su adaptación de la escala de resiliencia en Perú, indica que para identificar el grado de resiliencia (alto, promedio, bajo y muy bajo) se deberá tomar en cuenta cuatro factores: confianza y sentirse bien solo, perseverancia, ecuanimidad y aceptación de uno mismo.

Centrándonos en nuestra población refiere (Bonanno, 2005) que al tener un adecuado nivel de resiliencia, se tendrá mayor confianza en sí mismo, deseos de superación, perseverancia, no perder las esperanzas y mejor aún que a pesar de haber vivenciado situaciones traumatizantes, muy estresantes y/ o desfavorables (pobreza extrema, violencia, familia disfuncional, entre otros.) logren salir airosos, exitosos, estables y con menor probabilidad de desarrollar algún trastorno psicológico; es así viendo las características reales de nuestros soldados, la carencia de afecto debido a que muchos de ellos provienen de familias disfuncionales, recursos económicos bajos, haber crecido en

zonas donde el narcoterrorismo tuvo un impacto muy fuerte; por todo esto se destaca la importancia de desarrollar una buena capacidad de resiliencia y así evitar que estos jóvenes se involucren en la delincuencia, adicciones, entre otros factores de riesgo a los que se enfrentan, por el contrario incentivar a que puedan mejorar su condición de vida y tengan una perspectiva de superación, esperanza a pesar de todas las experiencias desfavorables que tuvieron que pasar.

Del mismo modo, se ha podido demostrar que existe evidencia estadística para afirmar que una correlación significativa entre los niveles de resiliencia y el estilo de afrontamiento enfocado en el problema en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018; siendo similar el escenario, con respecto de la correlación entre los niveles de resiliencia y el estilo de afrontamiento enfocado en la evitación en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018; sin embargo, no existe correlación entre los niveles de resiliencia y el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción de los soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018.

Los resultados obtenidos y mostrados hasta aquí, pueden ser contrastables con el caso hallado por (Hewitt et al., 2016) el cual se obtuvo como resultados que, los adultos que estuvieron expuestos al conflicto armado en Colombia se encuentran en un estado de riesgo que implica el desarrollo posterior de algún trastorno psicológico; por último, en que la mayoría con un 61% presenta un nivel de resiliencia moderada o promedio, mientras que el 32% posee un nivel de resiliencia alto, logrando adaptarse progresivamente a la sociedad; así mismo, cabe resaltar que la estrategia mayor utilizada por estos adultos pertenece al estilo de afrontamiento enfocado en el problema.

En el caso de (Chaves & Orozco, 2015), en su investigación obtuvieron como resultados que el 77% utiliza el estilo cognitivo de personalidad, por lo que es característico de la persona analítico y coherente, también el 33.5% utiliza la solución de problemas como estrategia de afrontamiento, que hace que el ser humano reaccione de forma racional y premeditada ante una situación. En este caso (R. Lazarus, 1993) destacan que cuando una persona se encuentra en una situación amenazante, este realiza una evaluación cognitiva (analiza, se prepara y reacciona) para afrontar dicho evento, cada persona tiene su propia forma de afrontamiento y todo esto es debido a las experiencias previas, cultura, creencias, entre otros factores; contrastando que para la vida militar y sobre todo para estos soldados que están alertas a cualquier situación peligrosa o estresante, el adecuado estilo de afrontamiento sería el enfocado en el problema debido a que la persona focaliza la dificultad, analiza.

En el caso de los trabajos de índole nacional y local, en la tesis de (Montalvo, 2017) se obtuvo como resultado que la resiliencia y autoconcepto personal guardan una relación baja, sin embargo, se obtuvo una correlación moderada entre resiliencia y el componente de autoconcepto "autorrealización e integridad"; todo lo contrario pasa con el componente "Autonomía y regulación emocional" que se obtuvo una correlación baja con resiliencia por lo que se concluye que los indultados al evocar situaciones durante su estadía en la cárcel, surgen emociones negativas provocando en su mayoría sentimientos de sensibilidad.

El soldado siempre está buscando el apoyo de su entorno como una forma de sentirse comprendido y que la forma en la que actuó sea el correcto, así mismo, frente a dicha situación estresante el individuo reconoce sus emociones y trata de controlarlos con el fin de sobresalir, este modo o estrategia de afrontamiento puede ser perjudicial cuando las emociones suelen ser intensas y duran un largo período de tiempo, estas causan desajustes en la persona, y puede ser beneficioso si estas emociones que en algún momento fueron intensas y que ya no lo son, servirán para que impulsen a la persona a que pueda superar y lograr su estabilidad emocional. (Scheier et al., 2014).

Desde diversas experiencias de soldados que prestaron servicio militar en el VRAEM expresan sus experiencias traumáticas que lastimosamente no todos logran superar, por lo que sería interesante

que en esta misma línea de investigación se realice y se dé a conocer la cantidad de soldados que desarrollan trastornos psicológicos y cuál es su nivel de resiliencia. De la misma forma resultaría interesante realizar una investigación para analizar rasgos de personalidad y estilos de afrontamiento al estrés a posibles postulantes al servicio militar, para de esa manera saber si aquellas personas lograrán adaptarse adecuadamente a la vida militar y más aún salir airosos de situaciones adversas que les toque pasar en dicha institución.

CONCLUSIONES

En conclusión, existe evidencia estadística para afirmar que hay una correlación significativa entre los niveles de resiliencia y los estilos de afrontamiento al estrés en soldados que prestan servicio militar voluntario en zona VRAEM del Ejército Peruano, 2018, ya que se ha determinado un valor de significancia de Chi cuadrado o test exacto de Fisher, de $0.000 < 0.050$ (5%). También que los soldados que prestan servicio militar voluntario, hacen uso del afrontamiento enfocado en el problema, alcanzando el 41.91% de casos observados. Por otro lado, tienen niveles adecuados de resiliencia, obteniendo el 59.56% de los casos observados. Finalmente existe relación de niveles de resiliencia con los estilos de afrontamiento tales como: enfocado en problemas se ha determinado un valor de significancia de Chi cuadrado o test exacto de Fisher de $0.000 < 0.050$ (5%); enfocado en la emoción con lo que se ha determinado un valor de significancia de Chi cuadrado o test exacto de Fisher de $0.14 < 0.050$ (5%) por lo que se determina que ambas son independientes, también por enfocado en la evitación, se ha determinado un valor de significancia de Chi cuadrado o test exacto de Fisher de $0.000^{**} < 0.050$ (5%).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonanno, G. A. (2005). Resiliencia ante posibles traumas. *Current Directions in Psychological Science*, 14(3), 135–138. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00347.x>
- Cabrera, P., Simón, E., Fernández, R., Palazón, A. y Santodomingo, O. (2000). Personalidad y estrés en el personal sometido a un trabajo de tensión y riesgo. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 29(2), 79–83. <https://xdoc.mx/preview/personalidad-y-estres-en-el-personal-sometido-a-un-trabajo-de-5dfa8a2507eb4>
- Chaves, L., y Orozco, A. (2015). Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés en soldados: un estudio correlacional. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 7(1), 35–56. <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/psicologia/article/view/25262/20872>
- Corzo, P. A. (2009). Trastorno por estrés postraumático en psiquiatría militar. *Revista MED*, 17(49), 81–86. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-52562009000100012
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill, Ed.
- Hewitt, N., Juárez, F., Parada, A., Guerrero, J., Romero, Y., Salgado, A. y Vargas, M. (2016). Afectaciones Psicológicas, Estrategias de Afrontamiento y Niveles de Resiliencia de Adultos Expuestos al Conflicto Armado en Colombia. *Revista Colombiana de Psicología*, 25, 125–140. <https://doi.org/10.15446/rcp.v25n1.49966>
- Kotliarenco, M., Cáceres, I., & Fontecilla, M. (1997). *Estado de arte en resiliencia*.
- Lazarus, R. (1993). From psychological stress to the emotions: A History of Changing Outlooks. *Annual Reviews Psychological*, 44, 1–21. <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.44.020193.000245>

- Lévano, J. (2018). *Afrontamiento al estrés en el personal militar de diferentes unidades hospitalarias del Hospital Militar Central del Perú “Crl. Luis Arias Schreiber.”* [Tesis de Licenciatura , Universidad Nacional Federico Villarreal] <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/2059>
- Ministerio de defensa del Perú. (2016). *Defensa: Las fuerzas armadas de todos los peruanos. Ministerio de Defensa Del Perú.*
- Montalvo, L. (2017). *Resiliencia y Autoconcepto Personal en indultados por terrorismo y traición a la patria residentes en Lima.* [Tesis de Licenciatura , Universidad Peruana] https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622460/MONTALVO_PL.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Murillo, C. (2014). *Resiliencia en adolescentes varones y mujeres de una institución educativa estatal del distrito de la esperanza, Trujillo.* [Tesis de Licenciatura, Universidad Privada Antenor Orrego] https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/1791/1/RE_PSICOLOGIA_RESILIENCIA.ADOLESCENTES.GENERO_TESIS.pdf
- Piqueras, M. (2007). Etnicidad, Ejército y Policía en el Perú. *Blog de Manuel Piqueras Luna Páginas Libres.* <http://blog.pucp.edu.pe/blog/manuelpiqueras/2009/02/06/etnicidad-ejercito-y-policia-en-el-peru/>
- Scheier, M. , Carver, C., Introduction, I., Nacional, U., San, M. , Folkman, S. y Folkman, S. (2014) Cuarenta años de investigación sobre el estrés: principales problemas restantes y conceptos erróneos. *Annales de Cardiologie et d'angiologie*, 21(July), 219–239. <https://doi.org/10.1016/j.ancard.2017.04.017>
- Taylor, S. (2007). *Psicología de la salud* (Sexta Edic). México: McGraw - Hill.
- Wagnild, G., & Young, H. (1993). *Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale.* *Journal of Nursing Measurement* (Vol. 1).